

GOi Sos_Aquae

Gruppo Operativo per l'Innovazione
Agrotecniche SOSTenibili e fertilizzanti rinnovabili
per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE

Usa meno
(e meglio),
perdi meno

**Dagli effluenti
di allevamento ai
fertilizzanti 'rinnovabili',
da utilizzare
in fertirrigazione**

**Per contribuire
a raggiungere
gli obiettivi fissati
nel Green Deal**

(strategia "Farm to Fork")

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere un'effettiva ed efficace intensificazione sostenibile dei sistemi agricoli, capace di coniugare la produttività e gli aspetti ambientali, riducendo le perdite di nutrienti verso le acque sotterranee e superficiali e al contempo le emissioni di ammoniaca e di gas serra in atmosfera.

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA S.p.a.
Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura - Focus Area 4B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Progetto "SOS_AQUAE - Agrotecniche SOSTenibili e fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE".

Seguici su
<http://sosaquae.crpa.it/>